

Elektron hukumatning davlat boshqaruvi tizimidagi o'рни

**Yusupov Ne'matillo
Saidto'rayevich**

*AIQI "Tarmoqlar iqtisodiyoti" kafedrasida o'qituvchisi
Tel:9989979853130*

**Xasanxonov
Xojimuxammad
Bahtiyorjon o'g'li**

AIQI "Iqtisodiyot" fakulteti 2-kurs talabasi

Annotatsiya

Ushbu maqolaning maqsadi elektron hukumatning davlat boshqaruvi tizimidagi o'рни, uning qarorlar qabul qilish jarayonlariga va davlat organlari va fuqarolarning o'zaro hamkorligiga ta'sirini ko'rib chiqishdan iborat.

Kalit so'zlar:

Raqamli iqtisodiyot, elektron hukumat, elektron o'zaro hamkorlik, davlat xizmatlari, ma'lumotlarni boshqarish

Zamonaviy raqamlashtirish tendentsiyalari inson hayotining barcha jabhalariga, jumladan, davlat boshqaruviga ham ta'sir ko'rsatmoqda. Elektron hukumat davlat organlari faoliyati samaradorligi va shaffofligini oshirishga qaratilgan davlat islohotlarining asosiy yo'nalishlaridan biridir [1].

Elektron hukumat – davlat va fuqarolar, biznes va davlat organlari o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni yaxshilash maqsadida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanadigan davlat boshqaruvi tizimidir. Elektron hukumatning asosiy vazifasi davlat xizmatlari ko'rsatishning qulayligi va sifatini oshirish, shuningdek, davlat organlari o'rtasida yanada shaffof va samarali hamkorlikni ta'minlashdan iborat[2].

Elektron hukumat quyidagi tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi [3]:

- Elektron xizmatlar – aholi va tadbirkorlik subyektlariga davlat xizmatlarini onlayn tarzda ko'rsatish.
- Elektron ishtirok - bu fuqarolar va tashkilotlarga internet orqali qaror qabul qilish jarayonlarida ishtirok etish imkoniyatini berish.
- Elektron o'zaro hamkorlik - bu apparatning ichki faoliyati samaradorligini oshirish uchun turli davlat organlari o'rtasidagi jarayonlarni avtomatlashtirish [4].

Elektron hukumatning davlat boshqaruvidagi ahamiyati [5]:

- Samaradorlik va shaffoflikni oshirish. Elektron hukumat davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari faoliyatining shaffofligini oshirishga ham xizmat qilmoqda.

Raqamli platformalar orqali fuqarolar o'z murojaatlarini ko'rib chiqish jarayonini kuzatishi, davlat ma'lumotlariga kirishi va xizmatlar sifatini baholashi mumkin. Bu hokimiyatni belgilangan standartlarga rioya qilishga va korrupsiyani kamaytirishga undaydi.

- Tartib va jarayonlarni avtomatlashtirish orqali davlat boshqaruvi samaradorligini oshirish. Masalan, elektron xizmatlar fuqarolarga davlat organlariga masofadan turib murojaat qilish imkonini beradi, so'rovlarni ko'rib chiqish vaqtini qisqartiradi va ma'muriy xarajatlarni kamaytiradi.

- Davlat organlari o'rtasidagi o'zaro hamkorlikni soddalashtirish. Yagona axborot tizimlari va ma'lumotlar bazalarini yaratish orqali idoralararo o'zaro hamkorlikni osonlashtiradi. Turli davlat organlarining o'zaro hamkorligi yanada samarali va muvofiqlashtirilmoqda, bu esa fuqarolarning murojaatlariga tezroq javob berish va idoralararo vazifalar ijrosini ta'minlash imkonini bermoqda [6].

- Fuqarolar ishtiroki darajasini oshirish. Elektron hukumat fuqarolarning boshqaruv jarayonlarida faol ishtirokini rag'batlantiradi. Qonunchilik tashabbuslarini muhokama qilish, so'rovlar va elektron ovoz berish uchun onlayn platformalar aholiga hukumat qarorlariga ta'sir o'tkazish imkoniyatini beradi. Bu jarayon "elektron ishtirok" deb nomlanadi va davlat boshqaruvida demokratik mexanizmlarni kengaytirishga qaratilgan.

- Davlat xizmatlari sifatini oshirish. Eng muhim vazifalaridan biri bu davlat xizmatlarini yanada yaxshilashdir. Raqamlashtirish yordamida xizmatlarni shaxsiylashtirish va fuqarolar va korxonalarining muayyan ehtiyojlariga moslashtirish mumkin. Masalan, kompaniyalarni ro'yxatdan o'tkazish, litsenziyalar olish va hujjatlarni rasmiylashtirish to'liq onlayn tarzda amalga oshirilishi mumkin, bu jarayonning barcha ishtirokchilari uchun vaqt va kuchni tejaydi [7].

Qulay afzalliklarga qaramay, elektron hukumatni joriy etish bir qator muammolarga duch kelmoqda [8]:

- Texnologik tengsizlik. Hamma fuqarolar ham internetga va zarur raqamli ko'nikmalarga ega emas, bu esa davlat xizmatlarini olishda tengsizlikka olib kelishi mumkin.

- Xavfsizlik va maxfiylik. Elektron hukumatni joriy etishda kiberxavfsizlik va ma'lumotlarni himoya qilish masalalari muhim jihatlarga aylanib bormoqda. Ma'lumotlarning sizib chiqishi yoki noto'g'ri ishlatilishi tizimga ishonchni susaytirishi mumkin [9].

Ko'pgina mamlakatlarda davlat boshqaruvining turli darajalarida elektron hukumat muvaffaqiyatli joriy etilgan [10]. Masalan, Estoniya bu sohada yetakchi davlatlardan biri sanaladi. Estoniya elektron imzo tizimi elektron ovoz berish, elektron soliq deklaratsiyasi va elektron sog'liqni saqlash tizimi kabi xizmatlarni o'z ichiga oladi. Ushbu chora-tadbirlar ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatining sezilarli darajada yaxshilanishiga, ma'muriy to'siqlarning qisqarishiga olib keldi [11].

Janubiy Koreyada fuqarolar va hokimiyat organlari o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni yaxshilash, shuningdek, "ochiq hukumat" tamoyillarini amalga oshirish uchun elektron hukumat faol qo'llaniladi. Raqamlashtirish orqali korrupsiyani kamaytirish va davlat apparati samaradorligini oshirish imkonini berdi.

Elektron hukumat davlat boshqaruvini modernizatsiya qilishning kuchli vositasidir. Bu davlat xizmatlarining samaradorligi, shaffofligi va ulardan foydalanish imkoniyatini oshirishga, idoralararo hamkorlikni yaxshilashga va fuqarolarni qarorlar qabul qilish jarayonlariga jalb qilishga yordam beradi. Ilg'or mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, to'g'ri yo'lga qo'yilgan elektron hukumat davlat boshqaruvi darajasi sifatini sezilarli darajada oshirishi, fuqarolarning davlat hokimiyatiga bo'lgan ishonchini oshirishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar royhati.

1. Bekkers, V. J. J. M., & Homburg, V. M. F. (2007). The Myths of E-Government: Looking Beyond the Assumptions of a New and Better Government. *Information Polity*, 12(3), 1-15.
2. Layne, K., & Lee, J. (2001). Developing Fully Functional E-Government: A Four-Stage Model. *Government Information Quarterly*, 18(2), 122-136.
3. Heeks, R. (2006). Implementing and Managing E-Government: An International Text. *Sage Publications*.
4. Gil-Garcia, J. R., & Helbig, N. (2006). Exploring E-Government Benefits and Success Factors. *Government Information Quarterly*, 24(3), 217-238.
5. Janssen, M., & Estevez, E. (2013). Lean Government and Platform-Based Governance: Doing More with Less. *Government Information Quarterly*, 30(1), S1-S8.
6. Saidturaevich, Y. N. M. (2024). Priorities and Requirements of the Transition to the "Green Economy" in the Conditions of Uzbekistan. *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 3(1), 582-585.
7. Saidturaevich, Y. N. M. (2024). The Development of Tourism Activity and its Role in the World Economy. *EUROPEAN JOURNAL OF BUSINESS STARTUPS AND OPEN SOCIETY*, 4(4), 241-243.
8. Yusupov, N. S., Qosimjon o'g'li, S. A., & Akramjon o'g'li, A. A. (2024). INVESTITION LOYIHALARNI MUVAFFAQIYATLI AMALGA OSHIRISHDA ZAMONAVIY BOSHQARUVDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI. *Journal of new century innovations*, 54(2), 106-109.
9. Saidturaevich, Y. N. M. (2024). The Effect of Organizing Tourism Activities in Villages on the Expansion of Tourism Networks in Our Country. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 4(5), 204-207.
10. Saidturaevich, Y. N. M. (2024). PROSPECTS OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT THROUGH AGRO-TOURISM. *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi*, 21(4), 179-182.
11. Saidturaevich, Y. N. M. (2024). Analysis of Development and Shortcomings in Local Tourism in the Republic of Uzbekistan. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(5), 127-129.
12. Yusupov, N.S., 2024. TADBIRKORLIK FAOLIYATIDA LOYIXAVIY BOSHQARUVNI RIVOJLANTIRISH TENDENSIYALARI VA ISTIQBOLLARI. *PEDAGOGS*, 59(1), pp.202-207.
13. Yusupov, N. (2023). QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHDA INVESTITION FAOLIYATNI O'RNI VA AHAMIYATI. *Евразийский журнал технологий и инноваций*, 1(4), 146-150.